

DOI: 10.5281/zenodo.10372453

UM ESTUDO SOBRE AS VIVÊNCIAS EDUCATIVAS E SUA APLICABILIDADE

A STUDY ON EDUCATIONAL EXPERIENCES AND THEIR APPLICABILITY

Elker Neri da Silva Santana¹

Avaetê de Lunetta e Rodrigues²

Ivone Antonia da Silva³

Fabio José Antonio da Silva⁴

RESUMO: Este artigo científico tem como objetivo, explorar a importância das vivências educativas como estratégia pedagógica, destacando seus benefícios no processo de aprendizagem e no desenvolvimento de habilidades socioemocionais. As vivências educativas são definidas como uma abordagem inovadora que promove um ambiente favorável à aprendizagem por meio da integração de experiências práticas e teóricas. A pesquisa realizada baseou-se em uma revisão bibliográfica, que permitiu analisar estudos anteriores sobre o tema e embasar teoricamente pesquisa. Diversos estudos destacaram a importância dessa abordagem, mostrando que ela resulta em um maior engajamento dos estudantes. Além disso, a temática foi relacionada ao currículo escolar, mostrando que pode ser incorporada em todas as disciplinas, não se limitando apenas as atividades extracurriculares ou saídas de campo. A interação entre educador e educando foi enfatizada como parte fundamental desse processo, destacando a importância da construção mútua do conhecimento. Outro aspecto abordado foi o impacto da educação na promoção da inclusão e valorização da diversidade. A coleta de informações foi realizada por meio de revisão sistemática da literatura. Conclui-se que, os resultados e discussões da pesquisa evidenciaram a importância das vivências educativas como estratégia pedagógica, sendo essencial incentivar e promover práticas pedagógicas que incorporem as vivências educativas, a fim de potencializar o processo de aprendizagem e o desenvolvimento integral dos estudantes.

Palavras-chave: Vivências educativas. Estratégia pedagógica. Abordagem inovadora.

ABSTRACT: This scientific article aims to explore the importance of educational experiences as a pedagogical strategy, highlighting their benefits in the learning process and the development of socio-emotional skills. Educational experiences are defined as an innovative approach that promotes a favorable environment for learning through the integration of practical and theoretical experiences. The research carried out was based on a bibliographical review, which made it possible to analyze previous studies on the topic and theoretically support the research. Several studies have highlighted the importance of this approach, showing that it results in greater student engagement. Furthermore, the theme was related to the school curriculum, showing that it can be incorporated into all subjects,

1 Especialista em Educação Integral e Integrada (Faculdade Focus).

2 Doutorando em Ciências da Educação (UNADES).

3 Doutora em Ciências da Educação (UTIC).

4 Doutor em Educação Física (Universidade Estadual de Londrina – PR).

DOI: 10.5281/zenodo.10372453

not limited to just extracurricular activities or field trips. The interaction between educator and student was emphasized as a fundamental part of this process, highlighting the importance of mutual construction of knowledge. Another aspect addressed was the impact of education in promoting inclusion and valuing diversity. Information collection was carried out through a systematic literature review. It is concluded that the results and discussions of the research highlighted the importance of educational experiences as a pedagogical strategy, and it is essential to encourage and promote pedagogical practices that incorporate educational experiences, in order to enhance the learning process and the integral development of students.

Keywords: Educational experiences. Pedagogical strategy. Innovative approach.

1. INTRODUÇÃO

A educação desempenha um papel fundamental no desenvolvimento humano e social, contribuindo para a formação de indivíduos críticos, autônomos e capazes de enfrentar os desafios do mundo contemporâneo. Nesse contexto, as vivências educativas emergem como uma abordagem inovadora, promovendo um ambiente favorável à aprendizagem por meio da integração de experiências práticas e teóricas.

De acordo com Dewey, J. (2017), filósofo e educador norte-americano, a educação não é preparação para a vida, é a própria vida. Desta forma percebemos a importância de uma educação que vá além dos conteúdos curriculares e explore a interação entre teoria e prática, proporcionando aos estudantes uma experiência enriquecedora e significativa. Nesse sentido, a temática surge como um recurso que aproxima os alunos da realidade, permitindo que eles se envolvam ativamente no processo de construção do conhecimento.

No entanto, é importante destacar que as vivências educativas não se restringem apenas a atividades extracurriculares ou saídas de campo. Elas estão intrinsecamente relacionadas ao currículo escolar e podem ser incorporadas em todas as disciplinas. Conforme defendia Paulo Freire:

É neste sentido que ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos, nem formar é ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado. Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. (Freire, Paulo, 1996, p. 25)

DOI: 10.5281/zenodo.10372453

Essa afirmação ressalta a importância da interação entre educador e educando, em um processo de construção mútua do conhecimento.

Além disso, as vivências educativas proporcionam um espaço propício para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. De acordo com psicólogo e pesquisador norte-americano Gardner, H. (2006), o desenvolvimento dessas habilidades é essencial para o sucesso pessoal e profissional. Ao vivenciar situações reais, os estudantes têm a oportunidade de desenvolver competências como colaboração, resolução de problemas, comunicação efetiva e pensamento crítico, fundamentais para sua formação integral.

Diante disso, este artigo científico tem como objetivo explorar a importância das vivências educativas como estratégia pedagógica, destacando seus benefícios no processo de aprendizagem e no desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Serão apresentados estudos que evidenciam os resultados positivos na educação, tanto no contexto escolar quanto em outros espaços de aprendizagem, e serão discutidas algumas abordagens e práticas pedagógicas que podem ser adotadas para incorporar essas vivências de forma efetiva no currículo.

Ao compreendermos a relevância do tema e seu impacto na formação dos estudantes, podemos promover uma educação mais contextualizada, significativa e capaz de preparar os indivíduos para os desafios da sociedade contemporânea. Por meio da integração entre teoria e prática, da interação entre educador e educando e do desenvolvimento de habilidades sociais.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A revisão dos trabalhos já existentes sobre o tema permite compreender o grau de importância e a estrutura conceitual das vivências educativas, fornecendo subsídios teóricos para aprofundar o entendimento e embasar práticas pedagógicas mais efetivas.

Diversos estudos têm destacado a importância do tema abordado como estratégia pedagógica. Um exemplo relevante é o trabalho de Pinto e Cunha (2018), que investigou a utilização desta prática no ensino de Ciências. Os autores concluíram que a integração entre teoria e prática proporcionada pelas vivências educativas resultou em um maior engajamento dos estudantes e em uma compreensão mais significativa dos conceitos científicos.

DOI: 10.5281/zenodo.10372453

Outro estudo relevante é o de Santos e Silva (2019), onde os autores ressaltaram que as vivências na educação proporcionam um ambiente propício para o desenvolvimento da colaboração, empatia, resiliência e outras habilidades essenciais para o sucesso pessoal e profissional dos estudantes.

No contexto da educação inclusiva, o trabalho de Oliveira e Almeida (2020) analisou como as vivências educativas podem promover a igualdade de oportunidades e a valorização da diversidade. Os autores destacaram que as vivências permitem a construção de um ambiente inclusivo, no qual todos os estudantes têm a oportunidade de participar ativamente e contribuir para o processo de aprendizagem.

Nesse sentido, os estudos de Dewey (2017) e sua obra “Experiência e Educação” são referências importantes, conforme a citação de Carlesso e Tomazetti (2006).

Nas obras de Dewey é possível encontrar um pensamento progressista sobre educação e de grande relevância sempre que se suscitar a palavra mudança neste âmbito. Dewey foi precursor de um trabalho que merece ser revisitado pela riqueza de contribuições que traz a uma nova possibilidade de ensino, principalmente ao enfatizar seu caráter de formação humana, integral pautada na conexão entre vida e educação. Sua obra, datada do início do século XX, serve como ponto de referência para muitos teóricos atuais, justamente por discutir questões polêmicas que assolam a educação no contexto contemporâneo. (CARLESSO; TOMAZETTI, 2006)

Dewey argumenta que a aprendizagem ocorre por meio da interação com o ambiente e das experiências vividas pelos estudantes, destacando que a educação não deve ser vista apenas como uma preparação para a vida, mas como a própria vida.

Outra referência teórica relevante é o trabalho de Freire (1996) e seu livro “Pedagogia da Autonomia”. Freire enfatiza a importância da relação dialógica entre educador e educando, ressaltando que a vivência educativa deve ser pautada na valorização do conhecimento prévio do aluno e na construção conjunta do conhecimento.

Em síntese, as vivências educativas integram teoria e prática, desenvolvem habilidades socioemocionais e promovem a inclusão e valorização da diversidade. Os estudos de Dewey e Freire fornecem a base teórica para compreendermos a relevância da temática na formação integral dos estudantes.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

DOI: 10.5281/zenodo.10372453

A pesquisa foi realizada no contexto da educação contemporânea, buscando compreender a importância e os impactos dessas vivências no processo de aprendizagem dos estudantes. A abordagem adotada para essa pesquisa foi a revisão bibliográfica, com o intuito de explorar e analisar estudos anteriores sobre o tema, bem como embasar teoricamente a compreensão no contexto educacional.

A escolha da revisão bibliográfica como método para a pesquisa se justifica pela necessidade de investigar e sintetizar o conhecimento existente sobre o tema, a fim de compreender as diferentes perspectivas teóricas, os conceitos fundamentais e as práticas pedagógicas relacionadas. Além disso, a revisão bibliográfica permite identificar lacunas no conhecimento e gerar insights para futuras pesquisas.

Ao adotar a abordagem da revisão bibliográfica, a pesquisa pôde explorar uma ampla gama de fontes, como livros, artigos científicos, dissertações e teses, em diferentes contextos educacionais, como escolas, universidades e ambientes de aprendizagem não formais. Isso possibilitou a compreensão de diferentes perspectivas teóricas, práticas pedagógicas e resultados de pesquisas relacionadas ao tema proposto.

A revisão bibliográfica também permitiu uma análise crítica e reflexiva sobre os estudos existentes, identificando pontos de convergência e divergência entre os autores, bem como contribuindo para a construção de uma estrutura conceitual sólida. Dessa forma, a pesquisa se apoia em um arcabouço teórico robusto e atualizado, permitindo uma análise aprofundada do tema.

Foi realizada a leitura de artigos científicos como fonte de dados. A coleta de informações foi realizada por meio de revisão sistemática da literatura, utilizando bases de dados eletrônicas, como PubMed, Google Scholar e bibliotecas virtuais de universidades.

Os artigos científicos selecionados para o estudo de foram escolhidos com base em critérios de inclusão predefinidos. Esses critérios incluíram a relevância do tema, a qualidade metodológica dos estudos, o período de publicação e a abrangência geográfica.

O processo de coleta de dados envolveu a leitura minuciosa dos artigos científicos selecionados. Durante essa leitura, foram identificados trechos e informações pertinentes relacionados às vivências educativas, como conceitos teóricos, métodos utilizados, resultados obtidos e discussões realizadas pelos autores.

DOI: 10.5281/zenodo.10372453

Os dados coletados dos artigos foram organizados em categorias temáticas, permitindo uma análise comparativa e a identificação de padrões e tendências investigadas pelos estudos selecionados. Essa análise foi realizada utilizando técnicas de síntese qualitativa, como a análise de conteúdo e a codificação temática.

É importante destacar que todos os artigos científicos utilizados no estudo foram devidamente referenciados e citados ao longo do artigo, garantindo a integridade acadêmica e o respeito aos direitos autorais.

A escolha desse método se deu pela necessidade de obter informações atualizadas e embasadas em pesquisas prévias sobre o tema. Além disso, essa abordagem permitiu explorar uma ampla variedade de contextos educacionais, metodologias e resultados relacionados, contribuindo para uma visão abrangente do tema.

É importante ressaltar que as informações obtidas por meio das observações diretas nos artigos científicos foram posteriormente analisadas e interpretadas pelos autores dos estudos individuais. Os resultados dessas análises foram então relatados nos artigos científicos, contribuindo para a compreensão das vivências educativas em questão.

Assim, mesmo com a ausência de observações diretas realizadas pelos autores do artigo principal, a utilização de artigos científicos como fonte de dados permitiu acesso a observações detalhadas e reflexões de pesquisadores que conduziram estudos de campo específicos sobre o tema. Essas observações forneceram informações valiosas para a compreensão dos contextos educacionais e das práticas pedagógicas relacionadas ao tema e abordadas nos artigos selecionados para o presente estudo.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa realizada com base na fundamentação teórica apresentada revelou resultados significativos que corroboram a importância dessa abordagem no processo de aprendizagem. Os estudos revisados destacaram os benefícios das vivências educativas em diferentes contextos e ressaltaram a sua eficácia na promoção do engajamento dos estudantes, na compreensão dos conceitos científicos, no desenvolvimento de habilidades socioemocionais e na construção de um ambiente inclusivo.

DOI: 10.5281/zenodo.10372453

O trabalho de Pinto e Cunha (2018) investigou a utilização desta prática no ensino de Ciências e constatou que a integração entre teoria e prática proporcionada por essa abordagem resultou em um maior engajamento dos estudantes e em uma compreensão mais significativa dos conceitos científicos. Isso evidencia que as vivências educacionais são capazes de criar um ambiente de aprendizagem mais dinâmico e envolvente, contribuindo para a construção do conhecimento de forma mais efetiva.

Santos e Silva (2019), por sua vez, exploraram a contribuição do tema para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. O estudo revelou que as vivências educativas proporcionam um ambiente propício para o desenvolvimento da colaboração, empatia, resiliência e outras habilidades essenciais para o sucesso pessoal e profissional dos estudantes. Isso destaca a importância não apenas para a aquisição de conhecimentos acadêmicos, mas também para o desenvolvimento integral dos estudantes.

No contexto da educação inclusiva, o trabalho de Oliveira e Almeida (2020) analisou como as vivências educativas podem promover a igualdade de oportunidades e a valorização da diversidade. Os autores enfatizaram que elas permitem a construção de um ambiente inclusivo, no qual todos os estudantes têm a oportunidade de participar ativamente e contribuir para o processo de aprendizagem. Isso reforça a importância educacional da temática como uma estratégia que valoriza e acolhe a diversidade presente nas salas de aula.

A revisão dos trabalhos existentes também destacou as bases teóricas fundamentais para compreender a importância dessa abordagem. Os estudos de Dewey (2017) em sua obra “Experiência e Educação” e de Freire (1996) em seu livro “Pedagogia da Autonomia” foram referências importantes na fundamentação teórica. Dewey ressalta que a aprendizagem ocorre por meio da interação com o ambiente e das experiências vividas pelos estudantes, enfatizando que a educação não deve ser vista apenas como uma preparação para a vida, mas como a própria vida. Freire, por sua vez, destaca a importância da relação dialógica entre educador e educando e valoriza o conhecimento prévio do aluno, enfatizando a construção conjunta do conhecimento.

As vivências educativas são uma parte fundamental do processo de aprendizagem, permitindo aos alunos experimentarem situações reais e aplicarem o conhecimento adquirido em sala de aula. São atividades práticas que proporcionam aos alunos a oportunidade de

DOI: 10.5281/zenodo.10372453

aprenderem de forma mais significativa. Ao vivenciar situações reais, os estudantes são capazes de relacionar a teoria com a prática, compreendendo melhor os conceitos e desenvolvendo habilidades essenciais para sua formação.

A aplicabilidade das vivências educativas é ampla e pode ser observada em diversas áreas do conhecimento. Na área das ciências, por exemplo, os alunos podem realizar experimentos em laboratório, observar fenômenos naturais ou até mesmo visitar empresas e indústrias relacionadas ao tema estudado. Essas atividades permitem que os estudantes apliquem os conceitos aprendidos em sala de aula, compreendendo sua relevância e utilidade no mundo real.

Além das ciências, as vivências educativas também são aplicáveis em disciplinas como história, geografia, matemática e línguas estrangeiras. Em história, por exemplo, os alunos podem visitar museus, sítios arqueológicos ou até mesmo realizar entrevistas com pessoas mais velhas para compreender a realidade vivida em determinada época. Em matemática, os estudantes podem aplicar os conceitos aprendidos em sala de aula para resolver problemas reais, como calcular o orçamento de uma viagem ou planejar a distribuição de recursos em uma empresa.

A aplicabilidade das vivências educativas vai além do contexto escolar. Essas atividades também podem ser realizadas em parceria com empresas, instituições e organizações da sociedade civil, proporcionando aos alunos uma visão mais ampla do mundo do trabalho e das necessidades da comunidade. Essas parcerias permitem que os estudantes apliquem seus conhecimentos em projetos reais, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade e para sua própria formação como cidadãos.

No entanto, é importante ressaltar que as vivências educativas devem ser planejadas e acompanhadas de perto pelos educadores. É necessário que os objetivos e conteúdos a serem trabalhados sejam definidos previamente, garantindo que as atividades sejam relevantes e contribuam para o processo de aprendizagem dos alunos. Além disso, é fundamental que os educadores estejam preparados para orientar e mediar as vivências, promovendo reflexões e incentivando os estudantes a relacionarem suas experiências com os conteúdos estudados.

Portanto, as vivências educativas são ferramentas poderosas no processo de aprendizagem dos alunos. Ao permitir que eles experimentem situações reais e apliquem o

DOI: [10.5281/zenodo.10372453](https://doi.org/10.5281/zenodo.10372453)

conhecimento adquirido, essas atividades tornam a aprendizagem mais significativa e contribuem para o desenvolvimento de habilidades essenciais. A aplicabilidade das vivências educativas é ampla e pode ser observada em diversas áreas do conhecimento, proporcionando aos alunos uma visão mais completa do mundo e preparando-os para os desafios do futuro. Assim, é fundamental que os educadores valorizem e incorporem essas práticas em sua rotina pedagógica, visando uma educação mais contextualizada e relevante

Os resultados da pesquisa e a revisão dos trabalhos existentes demonstram a relevância das vivências educativas no processo de aprendizagem. Essa abordagem integra teoria e prática, desenvolve habilidades socioemocionais, promove a inclusão e valoriza a diversidade. Os estudos de Dewey e Freire fornecem a base teórica para compreendermos a importância dessas estratégias na formação integral dos estudantes. Portanto, a pesquisa evidenciou a necessidade de incentivar e promover práticas pedagógicas que incorporem tais práticas como uma estratégia eficaz para potencializar o processo de aprendizagem e o desenvolvimento dos estudantes.

5. CONCLUSÃO

Os estudos revisados destacaram os benefícios das vivências educativas em diversos contextos, mostrando sua eficácia na promoção do engajamento dos estudantes, na compreensão dos conceitos científicos, no desenvolvimento de habilidades socioemocionais e na construção de ambientes inclusivos.

A integração entre teoria e prática proporcionada resultou em maior envolvimento dos estudantes e uma compreensão mais significativa dos conteúdos acadêmicos. Além disso, a abordagem colocada em prática mostrou-se propícia para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais fundamentais para o sucesso pessoal e profissional dos estudantes, como a colaboração, empatia e resiliência.

No âmbito da educação inclusiva, as vivências educativas demonstraram ser uma estratégia efetiva para promover a igualdade de oportunidades e valorizar a diversidade. Elas criam um ambiente propício em que todos os estudantes podem participar ativamente e

DOI: 10.5281/zenodo.10372453

contribuir para o processo de aprendizagem, independentemente de suas características individuais.

As bases teóricas de Dewey e Freire foram fundamentais para sustentar a importância da aplicabilidade da temática. Dewey ressaltou que a aprendizagem ocorre por meio da interação com o ambiente e das experiências vividas pelos estudantes, enquanto Freire destacou a relevância da relação dialógica entre educador e educando, valorizando o conhecimento prévio do aluno e a construção conjunta do conhecimento.

Em síntese, a pesquisa demonstrou que a temática é relevante e eficaz e que integra teoria e prática, desenvolvendo habilidades socioemocionais, promovendo a inclusão e valorizando a diversidade. Diante disso, é essencial incentivar e promover práticas pedagógicas que incorporem as vivências educativas, a fim de potencializar o processo de aprendizagem e o desenvolvimento integral dos estudantes.

REFERÊNCIAS

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR-6023. **Informação e documentação – Referências – Elaboração**. Rio de Janeiro, 2002.

Carlesso, D.; Tomazetti, E.M. **Educação como Reconstrução da experiência: uma possibilidade educativa na educação contemporânea**. In Seminário Nacional de Filosofia e Educação: Confluências Anais/ II Seminário Nacional de Filosofia e Educação: Confluências, 27 a 29 de setembro de 2006. Santa Maria: FACOS-UFSM, 2006.

Dewey, J. (2017). **Experiência e educação**. São Paulo: Editora Nacional.

Freire, P. (1996). **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Editora Paz e Terra.

Gardner, H. (2006). **Inteligências múltiplas: a teoria na prática**. Porto Alegre: Artmed.

Oliveira, A., & Almeida, M. (2020). **Promoção da igualdade de oportunidades e valorização da diversidade por meio das vivências educativas no contexto da educação inclusiva**. Revista de Educação Inclusiva, 18(3), 75-92.

DOI: [10.5281/zenodo.10372453](https://doi.org/10.5281/zenodo.10372453)

Pinto, A., & Cunha, R. (2018). **Utilização das vivências educativas no ensino de Ciências: Um estudo sobre a integração entre teoria e prática.** Revista de Educação em Ciências, 16(3), 135-152.

Santos, J., & Silva, M. (2019). **Contribuição das vivências educativas para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais.** Revista de Psicologia Educacional, 27(2), 45-62.